

ISSN 2010-9075

БЕРДАҚ атындағы ҚАРАҚАЛПАҚ
МӘМЛЕКЕТЛИК УНИВЕРСИТЕТИНИҢ

ХАБАРШЫСЫ

БЕРДАҚ номидаги ҚОРАҚАЛПОҚ
ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИНИНГ

АХБОРОТНОМАСИ

ВЕСТНИК

КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА им. БЕРДАХА

3

НӨКИС 2024 НУКУС

**БЕРДАҚ атындағы ҚАРАҚАЛПАҚ МӘМЛЕКЕТЛИК
УНИВЕРСИТЕТИНИҢ**

ХАБАРШЫСЫ

**БЕРДАҚ номидаги ҚОРАҚАЛПОҚ
ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИНИҢ**

АХБОРОТНОМАСИ

ВЕСТНИК

**КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА им. БЕРДАХА**

№ 3 (66)

2024

Каракалпакский госуниверситет им. Бердаха

Учредитель и издатель: Каракалпакский государственный университет им. Бердаха
Главный редактор: доктор технических наук РЕЙМОВ А. М.
Заместитель главного редактора: доктор географических наук ТУРДЫМАМБЕТОВ И.Р.
Ответственный редактор журнала: ТУРСЫНМУРАТОВ М.

Редакционная коллегия:

АБДИНАЗИМОВ Ш. – проф., доктор филологических наук, АБДУЛЛАЕВА М.Н. – доктор философских наук, АМЕТОВ Я. – доц., доктор биологических наук, БАЙМАНОВ К. – проф., доктор технических наук, БАЛЛИЕВА Р. – доктор исторических наук, БАБАДЖАНОВ Ф. – доц., кандидат филологических наук, БЕРДИМУРАТОВА А. – проф., доктор философских наук, ЖАРИМБЕТОВ К. – проф., доктор филологических наук, ЖОЛЛЫБЕКОВ Б. – проф., доктор географических наук, ЖУМАНОВ М.А. – проф., доктор биологических наук, ИСМАЙЛОВ К. А. – проф., доктор физико-математических наук, КОЩАНОВ Б. – проф., доктор исторических наук, КУДАЙБЕРГЕНОВ К.К. – проф., доктор физико-математических наук, КУДАЙБЕРГЕНОВ М.С. – проф., доктор филологических наук, КУТЫБАЕВА Е. – проф., доктор юридических наук, КАЙЫПБЕРГЕНОВ Б.Т. – доктор технических наук, МАМБЕТУЛЛАЕВА С.М. – проф., доктор биологических наук, МАМБЕТНАЗАРОВ Б.С. – проф., доктор сельскохозяйственных наук, МАТКУРБАНОВ Р. – доктор юридических наук, МАТЧАНОВ А.Т. – проф., доктор биологических наук, МАШАРИПОВА Т. Ж., – доц. доктор филологических наук, МУМИНОВ Ф.А. – проф., доктор филологических наук, МУСАГАЛИЕВ А. Ж. - доктор экономических наук, РЕЙМОВА З.А. – проф., доктор юридических наук, СЕЙФУЛЛАЕВ Ж. – доктор физико-математических наук, ТАГАЕВ М.Б. – проф., доктор технических наук, ТИЛЕУМУРАТОВ Г. – доц., кандидат филологических наук, УБАЙДУЛЛАЕВ Х. – проф., доктор экономических наук, УТЕБАЕВ Д., – доц. доктор физико-математических наук, УТЕУЛИЕВ Н.У. – проф., доктор физико-математических наук, УРАЗЫМБЕТОВ К.К. – проф., доктор филологических наук, УМАРОВА К. - доктор юридических наук, ХИКМАТОВ Ф. – проф., доктор географических наук.

Журнал издается с 2008 года

Выходит 4 раза в год на каракалпакском, узбекском, русском и английском языках

Адрес редакции: 230100, г. Нукус, ул. Ч. Абдирова, 1.

Телефон: 223-60-19

E-mail: vestnik@karsu.uz

Редактор: Машарипова Т. Ж.

Корректор: Кайыпова Ф.Ж.

Компьютерная верстка: Сейдабуллаева Ф.

«Вестник Каракалпакского государственного университета им. Бердаха» Постановлениями Президиума ВАК при Кабинете Министров Республики Узбекистан (20.03.2015 г., №214/2; 18. 11.2015 г., №218/5; 22.12.2015 г., №219/5; 23.12.2016 г., №232/5; 29.12.2016 г., №233/4; 29.03.2017 г., №239/5; 29.08.2017 г., №241/8; 28.12.2017 г., №247/6) включен в перечень научных изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики Узбекистан, для публикации основных научных результатов докторских диссертаций по научным направлениям История, Философия, Филология, Юридика, Педагогика, Психология, Экономика, Политология, Исламоведение.

Сдано в набор 10. 09. 2024. Подписано к печати 25. 09. 2024. Формат бумаги 60x84 1/8. Печать офсетная. Бум. л. 30,1. Уч.-изд. л. 20. Тираж 300. Цена договорная.

Каракалпакский государственный университет им. Бердаха. г.Нукус, ул. Ч. Абдирова,1 Журнал зарегистрирован Каракалпакским агентством печати и информации. Регистрационный номер №01-051 от 31 октября 2008 г.

Отпечатано в ООО «Шабнам Омад Нур». г. Самарканд, ул. Зиёкорлар 1.

© Вестник Каракалпакского государственного университета им.Бердаха

Founder and publisher: Karakalpak State University named after Berdakh
Editor in Chief: Doctor of Technical Sciences REYMOV A. M.
Deputy Editor-in-Chief: Doctor of Geographical Sciences TURDYMAMBETOV I.R.
Responsible editor of the periodical: TURSUNMURATOV M.
Editorial team:

ABDINAZIMOV Sh. – prof., Doctor of Philology, ABDULLAEVA M.N. – Doctor of Philosophy, AMETOV I. - Associate Professor, Doctor of Biological Sciences, BAYMANOV K. - Prof., Doctor of Technical Sciences, BALLIEVA R. – Doctor of Historical Sciences, BABAJANOV F. – docent, PhD of Philological Sciences, BERDIMURATOV A. – Prof., Doctor of Philosophy, ZHARIMBETOV K. – Prof., Doctor of Philology, ZHOLLYBEKOV B.–Prof., Doctor of Geography, ZHUMANOV M.A. –Prof., Doctor of Biological Sciences, ISMAYLOV K.A. – prof., Doctor of physical and mathematical Sciences, KOSCHANOV B. – prof., Doctor of historical Sciences, KUDAYBERGENOV K. K. – prof., Doctor of Physical and Mathematical Sciences, KUDAYBERGENOV M.S. – prof. Doctor of Philology, KUTYBAEVA E. – Prof., Doctor of Law, KAYPBERGENOV B.T. – Doctor of Technical Sciences, MAMBETULAEVA S.M. – Prof., Doctor of Biological Sciences, MAMBETNAZAROV B.S. – prof., Doctor of Agricultural Sciences, MATKURBANOV R. – Doctor of Law, MATCHANOV A.T. – prof., Doctor of Biological Sciences, MASHARIPOVA T. Zh. - docent. Doctor of Philology, MUMINOV F.A. – prof., Doctor of Philological Sciences, Musagaliyev A. Zh. - Doctor of Economics, REIMOVA.Z.A. - prof., Doctor of Law, SEIFULLAEV J. - Doctor of Physical and Mathematical Sciences, TAGAYEV M.B. – prof., Doctor of Technical Sciences, TILEUMURATOV G. - docent, Candidate of Philological Sciences, UBAYDULLAYEV H. – prof., Doctor of economics, UTEBAEV D. - docent. Doctor of Physical and Mathematical Sciences, UTEULIEV N.U. – prof., Doctor of Physical and Mathematical Sciences, URAZYMBETOV K.K. – prof., Doctor of Philology, UMAROVA K. – Doctor of Law, KhIKMATOV F.– prof., Doctor of Geographical Sciences.

Periodical has been published since 2008

Issued 4 times a year in Karakalpak, Uzbek, Russian and English

Editorial address: 230100, Nukus, st. Ch. Abdirov, 1.

Phone: 223-60-19

E-mail: vestnik@karsu.uz

Editor: Masharipova T. Zh.

Proofreader: Kayipova F.Zh.

Computer layout: F. Seydabullaeva

"The Herald of Karakalpak State University named after Berdakh" is included in a list of scientific publications recommended by the Higher Attestation Commission under the Cabinet of the Minister of the Republic of Uzbekistan for the publication of the main scientific results of doctoral dissertations in scientific areas History, Philosophy, Philology, Law, Pedagogy, Psychology, Economy, Political Science, Islamic Studies, by decrees of the Presidium of the Higher Attestation Commission of the Republic of Uzbekistan (20.03.2015 г., №214/2; 18. 11.2015 г., №218/5; 22.12.2015 г., №219/5; 23.12.2016 г., №232/5; 29.12.2016 г., №233/4; 29.03.2017 г., №239/5; 29.08.2017 г., №241/8; 28.12.2017 г., №247/6).

Delivered to the set 10. 09. 2024. Signed for printing 25. 09. 2024. Paper size 60x84 1/8. Offset printing. Paper sheet 30,1. Edu.pub. sheet 20. Circulation 300. Price is negotiable.

Karakalpak State University. Berdah Nukus, st. Ch. Abdirova, 1

The periodical is registered by the Karakalpak Press and Information Agency.

Registration number №01-051 from October 31, 2008

Printed by «Shabnam Omad Nur» Ltd. Samarkand, Intellectuals 1.

© Herald of Karakalpak State University named after Berdakh

7. O'zbekiston Respublikasining "O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga o'zgartishlar va qo'shimchalar kiritish to'g'risida"gi 470-II-son Qonuni, 2003-yil 24-aprel, <https://lex.uz/docs/-41098>.

8. O'zbekiston Respublikasining "Toshkent shahar xalq deputatlari tuman kengashlariga saylov to'g'risida"gi O'RBQ-439-son Qonun, 2017-yil 29-avgust, <https://lex.uz/docs/-3320970>.

9. Yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, 2023-yil 30-aprel, Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son, <https://old.lex.uz/docs/-6445145>.

Mahalliy kengashlar faoliyatini tartibga soladigan konstitutsion normalarning konseptual asos sifatida dinamikasi

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasida mahalliy kengashlar faoliyatini tartibga soladigan konstitutsion normalarning konseptual asos sifatida o'ziga xos jihatlari hamda rivojlanish dinamikasi normativ-huquqiy hujjatlar kesimida atroflicha tahlil hamda muhokama qilingan.

Kalit so'zlar: mahalliy kengash, siyosiy institut, konseptual asos, normativ-huquqiy hujjat, hokim, mahalliy kengash raisi, kengash tasdig'i, konstitutsion norma, mahalliy kengash qarori, mahalliy vakillik, mahalliy ijro.

Динамика как концептуальная основа конституционных норм, регулирующих деятельность местных советов

Аннотация. В данной статье анализируются и подробно рассматриваются в разделе нормативных правовых документов конкретные аспекты конституционных норм, регулирующих деятельность местных советов в Республике Узбекистан, как концептуальная основа и динамика развития.

Ключевые слова: местный совет, политический институт, концептуальная основа, нормативный правовой документ, губернатор, председатель местного совета, утверждение совета, конституционная норма, решение местного совета, местное представительство, местное исполнение.

Dynamics as a conceptual basis of the constitutional norms regulating the activity of local councils

Abstract. In this article, specific aspects of the constitutional norms that regulate the activities of local councils in the Republic of Uzbekistan as a conceptual basis and the dynamics of development are analyzed and discussed in detail in the section of regulatory legal documents.

Key words: local council, political institution, conceptual framework, regulatory legal document, governor, chairman of local council, approval of council, constitutional norm, decision of local council, local representation, local execution.

UDK: 323:347.132(575.1)

<https://orcid.org/0009-0003-3578-399X>

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА ДАВЛАТ ФУҚАРОЛИК ХИЗМАТИНИНГ СИЁСИЙ, ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ

Астанов А. Р.

Мирзо Улугбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети

Кириш. Мамлакатимизда амалга оширилаётган ислохотлардан қўзланган мақсад инсон кадрлари устувор бўлган жамият ва халқпарвар давлат барпо этиш, халқимиз учун обод ва фаровон ҳаёт қуриш, илғор ривожланган мамлакатлар сафидан мустаҳкам ўрин эгаллашдир. Ислохотларнинг самараси, креатив фикрловчи кадрларга, яъни давлат фуқаролик хизматчиларига бевосита боғлиқ. Шу нуқтаи назардан қараганда, бугунги кунда халқимиз ҳаётини энгил қиладиган, ҳар бир фуқаро кайфиятига бевосита таъсир кўрсатадиган давлат фуқаролик хизмати тизимини ислоҳ қилиш муҳим аҳамият касб этмоқда. Шу сабабли давлат бошқаруви аппаратида олиб бориладиган ислохотлар, биринчи навбатда, давлат фуқаролик хизматининг тўғри ташкил этилиши ва самарали амалга оширилишини талаб этади. Ҳуқуқий мустаҳкамланган, шаффоф ва замон талабига мос равишда ташкил этилган давлат фуқаролик хизмати мамлакат аҳолисида унга нисбатан ижобий таъсирларни шакллантиради. Давлат номидан фаолият олиб бораётган хизматчига қараб давлатга ёки давлат бошқаруви аппаратида баҳо берилади. Шу сабабли, ҳар бир мамлакатда давлат фуқаролик хизматининг қандай шаклланиши, яъни ташкилий-ҳуқуқий асослари катта аҳамият касб этади.

Тадқиқот методологияси. Давлат фуқаролик хизматининг тўғри ташкил этилиши давлатда қабул қилинадиган қонун ҳужжатларига ҳам боғлиқдир. Чунки, давлат фуқаролик хизматидаги муносабатларнинг қанчалик мукамал ҳуқуқий тартибга солинганлик даражаси унинг мазмуни ва амалдаги ҳолати ҳамда самарали такомиллаштириши белгилаб беради. Жумладан, давлат фуқаролик хизматини ташкил этиш масаласи бўйича энг муҳим норматив-ҳуқуқий ҳужжат Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси ҳисобланади. Янги таҳрирда қабул қилинган конституциянинг 37-моддасига кўра Ўзбекистон Республикасининг фуқаролари давлат хизматида киришда тенг ҳуқуққа эгадирлар. Давлат хизматини ўташ билан боғлиқ чекловлар қонун билан белгиланади[1] деб белгилаб қўйилган. Айтиш лозимки, давлат хизматида киришда тенг ҳуқуқлилик деганда – барча фуқаролар учун тенг имкониятлар дегани. Бу давлат хизматида киришда номзодларга жинси, irqи, миллати, тили, дини, ижтимоий келиб чиқиши, эътиқоди, шахсий ва ижтимоий мавқеидан қатъий-назар, ҳуқуқларининг тенглиги кафолатидир.

Давлат хизматида ишга киришда одам ажратмасдан, барчага бир қўз билан қаралади, “фалончини ўғли”, “пистончини жияни” бўлганлиги учун унга устунлик бериш каби салбий ҳолатларга йўл қўйилмайди. Энг асосий мезон – профессионализм, яъни қанчалик даражада ўз касбини чуқур билишидир.

Албатта, бу ўринда давлат хизматини чинакам халқчил қилиш йўлида нафақат миллий тажрибани шакллантириш, балки халқаро стандартларни миллий қонунчилигимизга имплементация қилинаётгани катта аҳамиятга эга.

Жумладан, конституция даражасида киритилаётган ушбу мазмундаги норма бир қатор халқаро ҳужжатларда акс этган бўлиб, давлат фуқаролик хизматида киришда умуминсоний принциплар белгиланган.

Жумладан, Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясининг 21-моддасини мисол қилиб кўрсатиш мумкин. Унга мувофиқ: “Ҳар бир инсон бевосита ёки эркин сайланган вакиллар воситаси орқали ўз мамлакатини бошқаришда қатнашиш ҳуқуқига эга. Ҳар бир инсон ўз мамлакатида давлат хизматида киришда тенг ҳуқуққа эга. Халқ иродаси ҳукумат ҳокимиятининг асоси бўлиши лозим; бу ирода даврий ва сохталаштирилмаган, ялпи ва тенг сайлов ҳуқуқидан яширин овоз бериш йўли билан ёки овоз бериш эркинлигини таъминлайдиган бошқа қийматли шакллар воситасида ўтказиладиган сайловларда ўз аксини топиши лозим”[2]. Шунингдек, 1966 йилда қабул қилинган Фуқаролик ва сиёсий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро пактнинг 25-моддасида: “Ҳар бир фуқаро ҳеч бир айирмачиликсиз, жумладан, ирқи, тана ранги, жинси, тили, дини, сиёсий ёки бошқа эътиқодидан, миллий ёки ижтимоий келиб чиқиши, мулкӣ аҳволи, туғилиши ёки ўзга ҳолатидан қатъи назар:

а) ҳам бевосита, ҳам эркин сайланган вакиллар орқали давлат ишларини бошқаришда қатнашиш;

б) ялпи ва тенг сайлов ҳуқуқи асосида, яширин овоз бериш орқали ўтказиладиган ва сайловларнинг эркин ҳолдаги хоҳиш-иродасини таъминловчи чинакам даврий сайловда овоз бериш ва сайланиш;

в) ўз мамлакатида умумий шартларда давлат хизматида киришда тенгликка йўл қўйиш каби ҳуқуқ ҳамда имкониятларга эга бўлиши керак”[3], деб кўрсатилган. Шунингдек, Буюк Британия, Германия, Швейцария, Грузия, Малайзия каби ривожланган давлатларнинг бош қомусида ҳам давлат хизматида оид қоидалар белгиланган.

Янгиланаётган конституцияда давлат хизматида киришда тенг имконият ва ҳуқуқнинг белгиланиши натижасида: **биринчидан**, фуқароларга давлат хизматида киришда ортиқча талаблар қўйилишининг, коррупциявий ҳолатлар, маҳаллийчилик, таниш-билишчилик, қариндош-уруғчилик каби иллатларнинг олдини олади; **иккинчидан**, давлат хизматининг жозибдорлигини оширишга, ўз навбатида давлат органлари фаолияти самарадорлиги, хизмат кўрсатиш сифатини оширади; **учинчидан**, давлат хизматида кадрларнинг хизмат бўйича ўсиб бориши билан боғлиқ фаолиятда номзодларни адолатли баҳолаш, улар орасидан энг муносибларини танлашга қаратилган “меритократия” тамойили қўлланилиши белгилаб берилди.

Бир сўз билан айтганда, бу каби жараёнлар нафақат қонун ва қонун ости ҳужжатларида, балки бош қомусимизда мустақамланиши ушбу йўналишдаги ишларнинг фундаментал жиҳатдан такомиллашуви натижасида давлат хизматининг рақобатдошлигини, очиқлигини ва профессионаллигини оширишга хизмат қилади.

Шунингдек, давлат фуқаролик хизматини ташкил этишга оид норматив-ҳуқуқий ҳужжатлардан бири, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сон Фармони[4] дейиш мумкин. Мазкур фармонга асосан, давлат хизмати тизимини ташкил этиш ва фаолият кўрсатишининг асосий тамойиллари, давлат хизматининг кадрлар таркибини шакллантириш, давлат хизматида ишга ўтиш, хизматни ўташ ва хизматдан кетиш масалалари, бу борадаги қафолатлар тартибга солиниши кўзда тутилган эди.

Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан 2017 йилнинг 8 сентябрида имзоланган “Ўзбекистон Республикасида Маъмурий ислохотлар концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5185-сон Фармон[5] давлат бошқаруви тизимини ислох қилишнинг олти асосий йўналишини белгилаб берди. Улардан бири профессионал давлат хизматларининг самарали тизимини шакллантиришдан иборатдир. Унга кўра, давлат хизматини ташкил этиш, шу жумладан, давлат хизматчиларининг ҳуқуқий мақоми, классификацияси, хизматга қабул қилишнинг шаффоф механизмлари (танлов асосида), кадрлар захирасини шакллантириш, хизматни ўташ, ахлоқ нормаларига риоя этилишини таъминлаш масалаларини тартибга солиниши назарда тутилган эди.

Шунингдек, давлатимиз раҳбари Ш.М.Мирзиёев 2017 йил 22 декабрь куни Парламентга қилган Мурожаатномасида[6], “Бугунги кунда жамият ҳаётидаги мавжуд муаммоларни самарали ечиш, кенг қўламли ислохотларни изчил давом эттириш зарурати давлат бошқаруви соҳасида мутлақо янги тизим яратишни тақозо этмоқда. Ўйлайманки, бунинг учун “Давлат хизмати тўғрисида”ги қонунни ишлаб чиқиш ва қабул қилиш вақти келди”, – деб таъкидлагани бу соҳадаги ислохотларнинг илк қадами бўлди, десак муболага бўлмайди.

Шундан сўнг, мамлакат Президентининг мазкур ташаббуслари билан юртимизда давлат фуқаролик хизматини ҳуқуқий асосини ишлаб чиқиш ва уни ривожлантиришга масъул органни ташкил этиш юзасидан пухта ўйланган, чуқур таҳлил ва ўрганишларни ўзида акс этган ишлар олиб борилди.

Натижада, Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг 2019 йил 3 октябрь куни қабул қилинган “Ўзбекистон Республикасида кадрлар сиёсати ва давлат фуқаролик хизмати тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони[7] билан Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат хизматини ривожлантириш агентлиги ташкил этилди. Шунингдек, хорижий мамлакатларнинг муваффақиятли тажрибалари кенг ўрганилиб, навбатдаги муҳим қадам давлат фуқаролик хизмати соҳасидаги муносабатларни тартибга солишчи “Давлат фуқаролик хизмати тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонун лойиҳаси ишлаб чиқилди. Бу эса давлат фуқаролик хизмати соҳасини ислох қилиш ва ривожлантириш борасидаги ишларга алоҳида эътибор қаратилаётганини намояндалар эътиборига.

Оқорида айтиб ўтилганидек, “Давлат фуқаролик хизмати тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси қонун лойиҳаси ишлаб чиқилиши жараёнида кўплаб хорижий мамлакатларнинг тажрибалари ўрганилди. Хусусан, АҚШ, Буюк Британия, Россия Федерацияси, Арманистон, Беларус, Қозоғистон, Қирғизистон Республикалари, Украина, Германия Федератив Республикаси, Япония ва яна бир қатор давлатларнинг норматив ҳужжатлари пухта таҳлил қилинди. Ушбу сўй-ҳаракатлар натижасида узок йиллардан буён қутилиётган давлат фуқаролик хизматчиларининг ҳуқуқий мақомини белгиловчи қонун 2022 йил 8 август куни Ўзбекистон

Республикасининг “Давлат фуқаролик хизмати тўғрисида”ги ЎРҚ-788-сон Қонуни[8] давлат фуқаролик хизмати соҳасидаги муносабатларни тартибга солувчи муҳим ҳужжат бўлди.

Мазкур Қонун 10 боб, 64 моддадан иборат бўлиб, давлат хизмати ва давлат фуқаролик хизматчиларининг жамиятдаги мавқеини оширишга қаратилган давлат хизмати институтининг ҳуқуқий асосини яратди.

Давлат фуқаролик хизматчисининг ҳуқуқий мақоми. Давлат фуқаролик хизматчисининг ҳуқуқий мақоми – унинг ҳуқуқлари ва мажбуриятлари йиғиндиси ҳисобланади. Давлат фуқаролик хизмати лавозимларининг давлат реестрига киритилган лавозимларда фаолият юритаётган фуқаролар давлат фуқаролик хизматчилари деб юритилади. Фуқаро давлат фуқаролик хизмати лавозимига тайинланган пайтдан этиборан давлат фуқаролик хизматчиси ҳуқуқий мақомига эга бўлади ва фаолияти тугатилиши муносабати билан уни йўқотади. Ушбу қонуннинг 3-боби давлат фуқаролик хизматчисининг ҳуқуқий мақомини белгилаб берувчи нормалардан иборат бўлиб улар куйидаги нормаларни ўз ичига олади.

Давлат фуқаролик хизматчисининг ҳуқуқий мақоми

Давлат фуқаролик хизмати лавозимида ўз фаолиятини амалга ошираётган
Ўзбекистон Республикаси фуқароси **давлат фуқаролик хизматчидир** (10-модда).

Ҳуқуқлари (11-модда)

ўз вақтида ва тўлиқ ҳажмда иш ҳақи олиш, алоҳида хизматлари учун рағбатлантирилиш

мунтазам малакасини ошириб бориш, ушбу даврда лавозимининг ва иш ҳақининг сақланиб қолиши

белгиланган тартибда меҳнат шартномасига ўзгартишлар киритиш ва шартномани бекор қилиш

лавозим йўриқномаси ва бошқа ҳужжатлар билан танишиш, меҳнатни муҳофаза қилиш талабларига мувофиқ бўлган иш ўрнига эга бўлиш

иш вақтини давомийлигини белгилаш, ҳафталик, байрам кунлари ва меҳнат таътилида дам олиш, ҳуқуқий ва ижтимоий жиҳатдан ҳимоя қилиниш

органнинг қонунга хилоф қарорлари ва мансабдорларнинг ҳаракатлари устидан шикоят қилиш, ноқонуний топшириқ ва талабларини бажаришдан бош тортиш

ўзининг шаъни, қадр-қиммати ва ишчанлик обрўси раҳбарият ҳамда мансабдор шахслар томонидан ҳурмат қилиниши, хизматини ўташ вақтида етказилган моддий зарарнинг ўрни қопланиши ва маънавий зиённинг компенсация қилиниши

Мажбуриятлари (12-модда)

Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси, қонунлари ва бошқа қонунчилик ҳужжатларига, давлат фуқаролик хизматини ўташ билан боғлиқ бошқа қондаларга ва **чекловларга рияз этиши**

манфаатлар тўқнашувига йўл қўймаслиги, бегараз бўлиши, шубҳа туғдирадиган ҳаракатлар(сизлик), камситиш, ноҳолислик ёки кимгадир нисбатан алоҳида муносабатдан **тийиqliши**

ўз хизмат мавқеидан шахсий ва бошқа гайриқонуний мақсадларда фойдаланмаслиги ва фуқароларнинг фаолиятига қонунга хилоф таъсир кўрсатилишига **йўл қўймаслиги**

сирни ташкил этувчи маълумотларни муҳофаза қилиш тўғрисидаги **талабларга рияз** этиши, олинган маълумотларни **ошкор қилмаслиги**, шу жумладан фаолияти тугагандан кейин **ошкор этмаслиги**

даромадлари ва мол-мулки тўғрисидаги декларацияни тақдим этиши, давлат мулкисининг бут сақланиши ва **фақат хизмат мақсадларида фойдаланиши**

Давлат фуқаролик хизматини ўташ билан боғлиқ чекловлар

Хулоса ва таклифлар. Хулоса қилиб шуни таъкидлаш мумкинки, бугун давлатни барқарорлаштириш билан бирга жамиятни фаоллаштириш, давлат хизматчисининг жамиятга ижобий муносабатини шакллантириш, халққа хизмат қилиш, одамлар розилигини олиш, ҳалоллик, адолатни мустаҳкам ўрнатиш борасидаги замонавий ёндашувга бўлган ижтимоий эҳтиёж кучайди. “Давлат фуқаролик хизмати тўғрисида”ги қонуннинг қабул қилиниши Президентимиз илгари сураётган халқпарвар сиёсатнинг яна бир амалий тасдиғи бўлди.

Юртимизда сўнгги йилларда халқ манфаатлари йўлида амалга оширилаётган ислохотлар ўзининг амалий натижасини бермоқда. Давлат органлари “Инсон – жамият – давлат” тамойили асосида янги ва халқчил тизимда ишлашни бошлади. Давлат бошқаруви ва давлат хизматчилари оддий одамларга яқинлашди. Халқни эшитиш, муаммоларни тезкор ҳал қилиш тизими йўлга қўйилди. Мазкур тизимни мустаҳкамлаш учун эса муҳим ҳуқуқий асос қабул қилиниши керак эди. Давлат фуқаролик хизмати соҳасидаги муносабатларни тартибга солишдан иборат бўлган “Давлат фуқаролик хизмати тўғрисида”ги қонун бу борадаги муҳим дастуриламал ҳужжат бўлгани шубҳасиз.

Ўзбекистоннинг янгиланган сиёсати жамиятда адолат ва қонун устуворлигини олий даражага кўтариш, замонавий давлат бошқарувини жорий этиш, давлат хизматини халқчил қилишга қаратилган аниқ мақсадларга таянмоқда.

АДАБИЁТЛАР

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 01.05.2023 й., 03/23/837/0241-сон // <https://lex.uz/docs/6445145>.
2. <http://constitution.uz/uz/pages/humanrights>.
3. http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
4. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида фармони. // <http://lex.uz/docs/3107036>
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Ўзбекистон Республикасида Маъмурий ислохотлар концепциясини тасдиқлаш тўғрисида фармони. // <http://lex.uz/docs/3331174>
6. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Парламентга қилган Мурожаатномаси 2017 йил 22 декабрь.
7. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг “Ўзбекистон Республикасида кадрлар сиёсати ва давлат фуқаролик хизмати тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2019 йил 3 октябрдаги Фармони.
8. 2022 йил 8 август куни Ўзбекистон Республикасининг “Давлат фуқаролик хизмати тўғрисида”ги ЎРҚ-788-сон Қонуни

Янги Ўзбекистонда давлат фуқаролик хизматининг сиёсий, ҳуқуқий асослари

Annotatsiya. Ушбу мақолада давлат хизмати соҳасида амалга оширилаётган ислохотлар, давлат хизматини ташкил қилишда конституциянинг аҳамияти, конституциявий принциплар ва уларни амалиётга татбиқ этиш, давлат хизмати ва давлат фуқаролик хизматининг ўзаро алоқадорлиги, “Давлат фуқаролик хизмати тўғрисида”ги қонун лойиҳасининг моҳияти, давлат хизматининг ҳуқуқий асослари давлат бошқаруви аппаратида олиб бориладиган ислохотлар, давлат фуқаролик хизматининг тўғри ташкил этилиши ва давлатда қабул қилинадиган қонун ҳужжатларининг самарали амалга оширилиши, давлат фуқаролик хизматидаги муносабатларнинг қанчалик мукаммал ҳуқуқий тартибга солинганлик даражаси. Ўзбекистоннинг янгиланган сиёсати жамиятда адолат ва қонун устуворлигини олий даражага кўтариш, замонавий давлат бошқарувини жорий этиш, давлат хизматини халқчил қилишга қаратилган аниқ мақсадларга таяниши ҳақида фикр ва мулоҳазалар келтирилган.

Kalit soʻzlar: Ислохотларнинг самараси, давлат фуқаролик хизмати, меритократия, коррупциявий ҳолатлар, маҳаллийчилик, таниш-билишчилик, қариндош-уруғчилик, имплементация.

Political and legal basis of state civil service in new Uzbekistan

Abstract. In this article, the reforms implemented in the field of public service, the importance of the constitution in the organization of public service, constitutional principles and their implementation, the interrelationship of public service and public civil service, the essence of the draft law "On State Civil Service", the legal basis of public service, public administration the reforms carried out in the apparatus, the correct organization of the state civil service and the effective implementation of the laws adopted in the state, the level of perfect legal regulation of relations in the state civil service. The updated policy of Uzbekistan is based on specific goals aimed at raising justice and the rule of law in society, introducing modern state administration, and popularizing public service.

Key words: Effect of reforms, public civil service, meritocracy, corrupt situations, locality, familiarity, nepotism, implementation.

Политико-правовые основы государственной гражданской службы в новом Узбекистане

Аннотация. В данной статье рассматриваются реформы, реализуемые в сфере государственной службы, значение Конституции в организации государственной службы, конституционные принципы и их реализация, взаимосвязь государственной службы и государственной гражданской службы, сущность законопроекта «О Государственная гражданская служба», правовые основы государственной службы, государственное управление, реформы, проводимые в аппарате, правильная организация государственной гражданской службы и эффективное выполнение законов, принятых в государстве, уровень совершенного правового регулирования отношений. на государственной гражданской службе. Обновленная политика Узбекистана базируется на конкретных целях, направленных на повышение справедливости и верховенства закона в обществе, внедрение современного государственного управления, популяризацию государственной службы.

Ключевые слова: Эффект реформ, государственная гражданская служба, меритократия, коррупционные ситуации, локальность, знакомство, кумовство, реализация.

THE CONCEPT OF "CONVENIENCE INDEX" AND ITS USE IN MODERN GEO-URBAN STUDIES

Jumakhanov Sh.Z., Nematova M. A.

Doctor of Geography DcS in Namangan State University, Basic doctoral student of Namangan State University

Introduction. In the conditions of the market economy, cities play an important role in shaping the national economy, culture and social life of the country. Consequently, as the population of cities continues to grow, so do the problems associated with providing a comfortable and sustainable urban environment for residents.

In this regard, it is important to study the concept of “convenience index” in geo-urban studies from an economic geographical point of view. Convenience of the urban environment covers a wide range of aspects, including the quality of infrastructure, availability of services, level of environmental pollution, level of safety and opportunities for social activity. The “Convenience Index” is the level of accessibility and availability of various services, infrastructure and resources for residents in a city. It is an evaluative category, in which factors such as public transport, the quality of the road network, the presence of green spaces, health care facilities, educational institutions, shops and other facilities are taken into account as evaluative criteria. Also, the “convenience index” is the creation of a socio-economic environment that provides a high quality of life for the population, makes the city more attractive for living, working and recreation, and ensures its sustainable economic development.

Therefore, the rapid development of cities is mainly related to the industrial revolution. The construction of many plants and factories, the improvement of the function of cities, and the increase in the demographic load have led to the increase of cities and changes in their configuration. In Uzbekistan, large-scale research work is being carried out on the development and implementation of the urban reconstruction and comfort index.

Goals and tasks of work .

The main goal of the research work is to determine the criteria of the concept of “convenience index” in modern geo-urban studies and to make recommendations for the development of urban development strategies based on the analysis of the projects of urban research organizations. To achieve this goal, the following tasks are defined in the work: –criteria and defining the main principles that determine the “convenience index” of cities;

- to study the criteria large megacities for assessing the level of comfort for living in cities;
- consists of developing criteria for assessing the convenience of the Namangan city which is the focus of this research.

СОДЕРЖАНИЕ

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

МАТЕМАТИКА. ФИЗИКА.
ТЕХНИКА.

Жузбаев Н. О. Базыбир логикалық нызамлардың келтирип шығарылыуы ҳаққында	4
Танирбергенев М.Б., Юсупджанова Р. Бессель функцияларының айырым қолланыулары ҳаққында	9
Azizova G. S., Seytjanova B. A. Texnikaliq máselelerdi sheshiwde matematikalıq usıllardan paydalanıw	14
Seidullaev A.K., Yusupov M.A., Narbaeva L.R., Maksatov S.M. Integral geometriyaniń vertikal kesim boyınsha alınǵan sinǵan sızıqlar semeystvasındaǵı bir máseleńiń inversiya formulasi	18
Xudaybergenov T. Sh. Fure qatorining tekis yaqınlashuvchiligi haqida	24
Qurbanbaev Ó.O., Djakaeva K.D., Askarova D.B. Impulsiq tásirge iye differencialliq teńlemeler sisteması ushin shegaralıq máseleler	28
Utepbergenov A. O. Temir yo'l transporti sohasida xizmatlar ko'rsatish bo'yicha chet el tajribasi	33
Жузбаев А. О., Жоллыбекова Г. А. Кичик бизнес субъектлари фаолиятини венчур молиялаштиришнинг ахамияти	37
Sitmuratov O'. T. Kichik tadbirkorlik sub'ektlari taraqqiyotiga tarmoqlardagi nomutanosiblik ta'sirini baholash	41
Shixiyev R.M., Allanazarov A.B., Jalgasbaeva Q.X., Davlatboyeva O.O. An overview of clusterization techniques in data analysis	44

ХИМИЯ.БИОЛОГИЯ.
ГЕОГРАФИЯ.

Mnajov A.N., Abilova A.J. Ustyurt gips minerallarining kimyoviy, fizik-kimyoviy xossalari	48
Najimova D.B. Ayollarning reproduktiv salomatligiga atrof-muhitning ta'sirini o'rganishning dolzarb muammolari	52
Юлдашев Н.Х. Процессы разделения нефтешлама из нефтесодержащих отходов производства	57

ЭКОНОМИКА. ФИНАНС.

Сейтимбетов К. С. Экономиканы еркинлестириу шараятында хызметлер тарауын рауажландырыудың социаллық-экономикалық әҳмийети	61
Turdieva G., Abishov M., Utepbergenov A. Saliq to'lemleri analizi-ekonomikalıq analiziniń zamanagóy baǵdari	64
Жузбаев А. О., Жоллыбекова Г. А. Кичик бизнес субъектлари фаолиятини венчур молиялаштиришнинг ахамияти	67
Sitmuratov O'. T. Kichik tadbirkorlik sub'ektlari taraqqiyotiga tarmoqlardagi nomutanosiblik ta'sirini baholash	71
Эшпулатов Э.Н. Жаҳон иқтисодиётига глобаллашув шароитида Ўзбекистон Республикасида сайёҳлик фаолиятининг ривожланиш тенденцияларини статистик таҳлили	73
Турдиева У. Мамлекетимизде фонд базары қәлиплесиуин рауажландырыу жоллары	75
Торешов М. К. Проблемы управления персоналомна предприятиях малого бизнеса	77

ОБРАЗОВАНИЕ. МЕТОДОЛОГИЯ.
ПСИХОЛОГИЯ

Abdiramanov P. Mektep oqiwshilariniń dóretiwshilik qabilyetlerin rawajlandiriwda illyustratorlar ómiri hám dóretiwshilik jumislarin úyreniwdiń áhmiyeti	80
Kuralbaev A.K. Gandbolshilardiń oyın ampuası boyınsha tayarlıq parametreleriniń analizi	84
Davletmuratov J.K. Texnikaliq baǵdarda bilim alatuǵın studentlerdiń kreativli oylaw qábitetin rawajlandiriwdiń pedagogikalıq shártleri	88
Naubetbaeva N. Ó. Different dialogue techniques and their implementation in the learning process to develop speaking skill	92
Anvarbekova X. N. Boshlang'ich sinfda akt vositalaridan foydalanishning didaktik imkoniyatlari	95
Orinbetov N.T. Mutaxassis tayyorlashda kasbiy kompetentsiyani rivojlantirishning ahamiyati	98
Turdimuratova A. B. Mobbing hám bulling túsinikleriniń teoriyalıq aspektleri	101
Saidvaliyeva M. F. Oilada o'smir bolalar ijodiy tafakkuri shakllanishining o'ziga xos xususiyatlari	103
Akimov N.T., Qazaqbaev A.M. Fizikalıq tárbiyada qaraqalpaq xaliq naqil - maqallariniń tárbiyalıq áhmiyeti	109
Raximova M. Z. O'quvchilarning kasb tanlashida kasbiy ustanovkalarining shakllantirishning ahamiyati	112
Mirzaeva F. O. Oliy ta'lim sohasida ta'lim sifatini ta'minlashda xalqaro tajriba	114
Темирханова З. Ш. Академиялық лицейлердиң қарақалпақ топарларында инглиз тилин оқытыуда оқыушылардың сөйлеу компетентлигин жетилистириудин айырым мәселелери	116
Gilishtaganova O. M. Raqamli transformatsiya sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik shart-sharoitlarini rivojlantirish	119
Ravshanov N. B. Oliy ta'lim xizmatlari bozori ishtirokchilarining o'zaro munosabatlarini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari	123
Турумбетова З.Ю. Теоретические основы психолого-педагогической диагностики	129
Абдимуратов П.С., Сейтанов Б.Т. Турмыслық билимлер хәм тәрбиялық дәстүрлер	131

**ИСТОРИЯ. СОЦИОЛОГИЯ.
ФИЛОСОФИЯ. ЮРИСПРУДЕНЦИЯ.**

Шамшетов Ш.С. Ўзбекистон Республикасы сайлаў нызамшылығында «сайлаў кампаниясы» түсинигиниң орны	134
Адашов Х.Х. Францияда рақобат қонунчилигини бузганлик учун жавобгарликнинг иқтисодий-ҳуқуқий жиҳатлари	138
Усенов С.Х. Роль «Ишан-Қалы в духовной культуре амударьинского отдела первой четверти XX века	143
Караманова Б. Обеспечение прав и свобод несовершеннолетних в производстве по уголовным делам в Республике Узбекистан	148
Сейтимбетова Н.М. Мустақиллик йилларида миллатлараро муносабатлар масаласининг ўрганилиш тарихи	152
Матжанов И.А. Жинойат процессига жамоатчиликни жалб қилиш орқали ошқораликни таъминлашда ОАВ роли	155
Нажимов М.Ш. Шаңараққа ҳам жасларға қарсы жынаятлар түсиниги ҳам олардың жәмийетлик қәуиплиги	159
Жоллыбекова И.Б. Қорақалпоғистон республикасида туризм соҳасининг ривожланиши	164
Дошнйазов Ж. К. Роль народной мудрости в трудовом воспитании	168
Koshmuratov R. U. Yangi O'zbekiston konstitutsiyasi – jamiyat farovonligining huquqiy asosi	172
Қытайбеков А. К. Иккинчи жаҳон урушидан кейин қорақалпоғистонда ҳаво транспортининг ривожланиши	175
Usmonova L. R. O'rta asrlarda ilm-fan taraqqiyotining falsafiy-diniy tafakkur paradigmasi	179
Nizamatinob K.K. Mobil aloqa xizmatlari tushunchasi va uning huquqiy tavsifi masalalari	183
Pulatova G. I. XX asrda Qoraqalpog'itonda maishiy xizmat ko'rsatish faoliyati va hunarmandchilik artellari	186
Хожаниязова Г. М. Өз-ара жәрдем институты мәселесиниң орта азияда үйренилиў тарийхы	190
Даулетмуратов Б. Арал бойы қарақалпақларының инсан руўхы ҳаққындағы көз қараслары	193
Atajanov M. I. Some features related to the system of irrigation networks in the development of socio-economic relations of the south aral bay society	197
Ҳасанов Ш. Ш. Сиёсий зиддиятларни бартараф этишга оид замонавий ёндашувлар	201
Матсалаева Г. З. Қасим Авезовнинг Қорақалпоғистон ҳукуматидаги раҳбарлик фаолияти	203
Qosnazarova P.Q. Jadidchilik harakati tushunchalarining nazariy-falsafiy asoslari	208
Kamalova X. S. "Qartayip atirgan jamiyet" sharayatlarinda "Omira sipati" tusiniktin manis-mazmuni	211
Камалова Д. А. XX асрнинг 50 йилларидаги никоҳ тўйидаги баъзи урф одатларимиз	214
Abduraxmanov S. S. Mahalliy kengashlar faoliyatini tartibga soladigan konstitutsion normalarning konseptual asos sifatida dinamikasi	217
Астанов А. Р. Янги Ўзбекистонда давлат фуқаролик хизматининг сиёсий, ҳуқуқий асослари	220
Jumakhanov Sh.Z., Nematova M. A. The concept of "convenience index" and its use in modern geo-urban studies	224

ФИЛОЛОГИЯ. ЖУРНАЛИСТИКА.

Турдыбаев Қ.К. Муҳаббат лирикасының жанрлық өзгешелиги	228
Курбанов Я. К. вопросу изучению свойств глаголов в разносистемных языках	231
Мамбетназаров М. К. Артикли в английском и немецком языках и их специфические особенности	233
Hamroyeva N. N. Nutqning muloqotga kirishish bosqichiga oid kognitiv-semantik yondashuvlar	238
Sabirova Sh. Interlinguale und intralinguale interferenzen	243
Nazarova R. Sh. Триумф и крах Анны Болейн в трилогии Хилари Мантел	247
Рамбергенова Р.Г. Бириккен қоспа сөзлер ҳам үнемлеў қубылысы	251
Nuranova S.G. Balıqshılıq tarawına tiyisli paremiyalardıń lingvokulturologiyada úyreniliwi	254
Madaminov A. O'zbek tilida so'z birikmalari tarkibi va semantik xususiyatlari	257
Нуруллаев Х. Инглис ҳам қарақалпақ тиллеринде соматикалық фразеологизмлердиң семантикалық ҳам концептуал майданы	260
Худайбергенова У. К., Бектурсынова А. М. Образ востока и способы его репрезентации в поэзии И.А. Бунина	264